

Articoli/3

Telescopio, microscopio, lente di ingrandimento, matita

Abbozzo di una metodologia casuistica

Antonio Lucci 0000-0003-3814-917X

Articolo sottoposto a *double-blind peer review*. Inviato il 19/11/2024. Accettato il 27/03/2025.

TELESCOPE, MICROSCOPE, MAGNIFYING GLASS, AND PENCIL: SKETCHING A METHODOLOGY FOR CASUISTRY

This paper outlines a “casuistic method” as a third way between generalist and empiricist approaches in the humanities. Reinterpreting Thomas Macho’s metaphor of hunters and gatherers via Carlo Ginzburg’s evidential paradigm, the article critiques Ernst Cassirer’s philosophical anthropology as a model of generalist abstraction. The casuistic method is defined by its capacity to construct low-intensity normative models grounded in historical, material, and medial specificity. It operates through four conceptual tools: telescope (historical analysis), microscope (material analysis), magnifying glass (close reading), and pencil (provisional synthesis). Drawing on Wittgenstein, Blumenberg, Derrida, and Agamben, the method privileges pattern recognition and situated reasoning over essentialism, aiming to theorize cultural facts without reducing them to fixed ontological categories.

1. Cacciatori e raccoglitori: sulla presunta esemplarità di due paradigmi teorici contrapposti

Nel recensire il terzo volume della monumentale pentalogia *Der Mythos vom Zivilisationsprozeß*¹, redatta dall’etnologo tedesco Hans Peter Duerr con l’obiettivo di mostrare l’infondatezza dell’ipotesi di Norbert Elias relativa all’esistenza di

¹ Cfr. H. P. Duerr, *Nacktheit und Scham. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß*, vol. I, Frankfurt am Main 1988; Id., *Intimität. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß*, vol. II, Frankfurt am Main 1990; Id., *Obszönität und Gewalt. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß*, vol. III, Frankfurt am Main 1993; Id., *Der erotische Leib. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß*, vol. IV, Frankfurt am Main 1997; Id., *Die Tatsachen des Lebens. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß*, vol. V, Frankfurt am Main 2005.

un (presunto) “processo di civilizzazione”², lo storico e teorico della cultura austriaco Thomas Macho si è servito di una metafora tanto ironica quanto incisiva: la differenza tra le posizioni di Duerr ed Elias non sarebbe nient’altro che una variazione della *Leitdifferenz* sussistente tra cacciatori e raccoglitori³. Laddove i cacciatori, secondo Macho, sarebbero «generalisti»⁴ [*Generalisten*], ossia interessati alla grande preda, i raccoglitori, di contro, sarebbero fautori di una sorta di «casuistica»⁵ [*Kasuistik*] alimentare, che pensa il successo metabolico come la risultante dell’ammassamento di tanti piccoli bottini edibili: frutti, insetti, crostacei, animali di piccola taglia, piante commestibili, radici, ecc.

Alla differenza tra cacciatori-generalisti e raccoglitori-casuisti corrisponderebbe quella tra quei teorici della cultura le cui opere cercano di ricostruire un grande quadro interpretativo-concettuale e quelli che, invece, ritengono che sia compito della ricerca scientifica, anche di quella “umanistica”, di rimanere ancorata ai fatti, evitando speculazioni teoriche che esulino da ciò che è contenuto nei – e comprovabile a partire dai – documenti.

Non può essere considerato un caso che un autore particolarmente attento alle questioni di metodo come Carlo Ginzburg si sia servito di un riferimento alle pratiche dei cacciatori nel suo saggio *Spie. Radici di un paradigma indiziario* (1979) per spiegare la possibile genealogia di quel “metodo morelliano” (o, come recita il sottotitolo del saggio, “paradigma indiziario”) che è l’oggetto della sua trattazione⁶ e che deve il suo nome al medico e appassionato di storia dell’arte Guido Morelli. Questi sosteneva che non fosse utile, ad esempio per attribuire in maniera corretta un dipinto a uno specifico artista, soffermarsi tanto sugli elementi più noti e considerati caratterizzanti il suo stile, quanto piuttosto «esaminare i particolari più trascurabili, e meno influenzati dalle caratteristiche della scuola a cui il pittore apparteneva: i lobi delle orecchie, le unghie, la forma delle dita delle mani e dei piedi»⁷.

Di questo sapere cumulativo, che nelle coordinate teoriche tracciate da Macho sarebbe sicuramente da attribuire ai raccoglitori, Ginzburg, invece, dà una interpretazione diametralmente opposta: in quella che lo storico italiano

² Cfr. N. Elias, *La civiltà delle buone maniere. La trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico occidentale*, tr. it. di G. Panzieri, Bologna 1998; Id., *Potere e civiltà. Il processo di civilizzazione II*, tr. it. di G. Panzieri, Bologna 2010.

³ Cfr. T. Macho, *Jäger und Sammler in der Wissenschaft. Notizen zu Hans Peters Duerrs “Der Mythos vom Zivilisationsprozeß. Band III: Obszönität und Gewalt”*, «Freitag. Die Ost-West-Wochenzeitung», 32, 06/08/1993, p. 11.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Cfr. C. Ginzburg, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in Id., *Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia. Nuova edizione*, Milano 2023, pp. 157-201. Ginzburg ha dedicato diversi testi al tema della casuistica, declinato in molte accezioni diverse: cfr., almeno, L. Biasori/C. Ginzburg, *Preface*, in Id. (a cura di), *A Historical Approach to Casuistry. Norms and Exceptions in a Comparative Perspective*, London/New York 2019, pp. XI-XIX; C. Ginzburg, *Nondimanco. Machiavelli, Pascal*, Milano 2018; C. Ginzburg/B. Lincoln, *Il caso del vecchio Thiess, una prospettiva comparata*, in Id., *Il vecchio Thiess. Un lupo mannaro baltico tra caso e comparazione*, Roma 2022, pp. 178-238.

⁷ Ginzburg, *Spie*, p. 158.

dipinge come una vera e propria *Urszene* del paradigma indiziario, tale sapere casuistico diventa, infatti, l'epitome di una antichissima modalità "venatoria" di accesso alla conoscenza⁸: «Per millenni l'uomo è stato cacciatore. Nel corso di inseguimenti innumerevoli ha imparato a ricostruire le forme e i movimenti di prede invisibili da orme nel fango, rami spezzati, pallottole di sterco, ciuffi di peli, piume impigliate, odori stagnanti. Ha imparato a fiutare, registrare, interpretare e classificare tracce infinitesimali come fili di bava»⁹.

Il cacciatore di Ginzburg è un casuista, al contrario di quello dipinto da Macho, ma è un casuista che non rinuncia alla teoria: «Il cacciatore sarebbe stato il primo a "raccontare una storia" perché era il solo in grado di leggere, nelle tracce mute (se non impercettibili) lasciate dalla preda, una serie coerente di eventi»¹⁰. A questo suo non rinunciare alla sintesi (narrativa) delle tracce trovate, ossia a questo suo tentativo, basato sull'esperienza – quindi contingente, frutto di un sapere empirico, non matematizzabile – va ricondotto l'afflato propriamente teorico della casuistica ginzburghiana. I cacciatori casuisti di Ginzburg, partendo dalla raccolta di tracce, infatti, riuscivano a farsi un'idea dell'animale che stavano cacciando, malgrado non lo avessero mai visto e quest'ultimo fosse fisicamente assente¹¹.

⁸ Cfr. *ivi*, pp. 163-166.

⁹ *Ivi*, p. 163.

¹⁰ *Ivi*, p. 164.

¹¹ Un'interessante convergenza tra l'orizzonte concettuale evocato da Macho e Ginzburg in relazione a cacciatori e raccoglitori sussiste anche con un passaggio presente in H. Blumenberg, *Teoria dell'inconcettualità*, tr. it. di S. Gulì, a cura di A. Haverkamp, Palermo 2010, pp. 9-10: «Il concetto nasce nella vita di esseri che sono cacciatori e nomadi. Si può forse comprendere in maniera chiara il modo in cui funziona un concetto se si pensa all'allestimento di una trappola: la trappola è in tutto e per tutto adattata alla figura, alla misura, al modo di comportarsi e di muoversi di un oggetto atteso ma non ancora presente, da catturare. Questo oggetto, tuttavia, non è relativo a bisogni che sono quelli dell'oggi, che hanno una dimensione temporale. Una teoria antropologica del concetto è, quindi, una necessità urgente, poiché essa soltanto permette una trattazione funzionale, tanto delle prestazioni del concetto quanto delle resistenze di fronte ad alcune pretese che non provengono da una forma di vita nomade, ma che hanno gli ozi della sedentarietà come presupposto. E così emerge il fatto strano che mentre il concetto è il prodotto di una forma di vita di cacciatori e nomadi, la teoria, che sembra la quintessenza delle prestazioni dei concetti, ha come presupposto la sedentarietà urbana e la divisione del lavoro». Nell'orizzonte blumenberghiano la contrapposizione non è più, tanto, quella tra cacciatori e raccoglitori, quanto piuttosto quella tra nomadi e stanziali: i nomadi-cacciatori sarebbero coloro i quali sviluppano il concetto come presentificazione dell'assente (nel caso di Blumenberg si tratta di pensare le conseguenze temporalmente non ancora avvenute del funzionamento di una trappola), gli stanziali sarebbero invece coloro che sviluppano la teoria. Quest'ultima, secondo Blumenberg, non sarebbe tanto la concrezione teorica derivata dallo svilupparsi di un orizzonte concettuale, come piuttosto il risultato della "prestazione lavorativa" [*Arbeitsleistung*] propria dei contesti urbani. Un approfondimento dei rapporti sussistenti tra le coppie concetto-nomadismo/teoria-stanzialità rappresenta una sfida tanto per l'antropologia fenomenologica che per quella storica, con sviluppi che mi sembrano non poter essere in alcun modo convergenti. Nella coscienza dell'impossibilità di approfondire in questa sede la questione ringraziamo sentitamente Nicola Zambon per la segnalazione di questo passaggio, e in generale per i suoi commenti al presente contributo, in special modo per quelli relativi al lavoro di Blumenberg.

Detto fuor di metafora: se è innegabile che esistono “stili” anche nel modo di costruire i propri metodi di ricerca, soprattutto nelle scienze umane, e se è altrettanto innegabile che, quanto meno a prima vista, il metodo dell’accumulazione di *case studies* si contrappone *de facto* a quello che, a partire da una tesi ne cerca (e tende inevitabilmente a trovarne) la riprova in una serie di esempi concreti, esiste tra i due una via mediana. Si tratta di quello che di seguito verrà chiamato “metodo casuistico”: un metodo che, a partire da una serie accumulata di dati materiali, formula un’ipotesi utile a sistematizzare tali dati in un costrutto dotato di aspirazioni di carattere euristico. Questo metodo, pur condividendone molti caratteri, riteniamo non possa essere totalmente sovrapposto a quello indiziario di Ginzburg, e si pone quindi come una sorta di “terza via” rispetto alla dicotomia presentata da Macho. Il metodo indiziario, infatti, viene identificato da Ginzburg con un sapere «legat[o] all’esperienza quotidiana, [...] in cui l’unicità e l’insostituibilità dei dati è [...] decisiva»¹². Ginzburg fa riferimento a un sapere incarnato, che sembra essere basato su una sorta di *fundus* antropologico invariabile¹³, che «lega strettamente l’animale uomo alle altre specie animali»¹⁴, da contrapporre alle forme “alte”, scientifiche del sapere.

Nel caso del metodo casuistico che stiamo andando a formulare non si tratta, però, di un sapere di questo genere, e soprattutto non di un sapere che trova le proprie basi in una qualsivoglia idea di natura umana. Non cercheremo, infatti, né di fondare questo metodo in una presunta disposizione antropologica fondamentale incistata nella *longue durée* del processo di ominazione, né di contrapporlo a quello delle scienze della natura. Quello che si cercherà di intraprendere di seguito è piuttosto un percorso che ci porti ad esplorare una genealogia storico-disciplinare del metodo casuistico entro le dinamiche di sviluppo dei saperi che nel XX secolo si sono interrogati sulla possibilità di fare teoria a partire dai fatti culturali: filosofia e scienze della cultura. In seguito, si tenterà di enucleare le caratteristiche fondamentali di questo metodo, nel tentativo di formalizzarle. Per ritornare alla nostra metaforica-guida: si tenterà, quindi, non tanto e non solo di comprendere se casuisti e generalisti siano effettivamente due fazioni contrapposte, né le loro differenti origini, quanto, piuttosto, di comprendere come si scrive un manuale di regole per cacciatori-raccoglitori.

¹² Ginzburg, *Spie*, p. 185.

¹³ È in un’esplicita presa di distanza da questa tendenza dimostrata in diversi sedi dallo storico della cultura italiano a sostanzializzare in un *fundus* antropologico le proprie indagini che consiste il tratto differenziale più rilevante tra il metodo indiziario e quello casuistico qui proposto. Per una dichiarazione esplicita di Ginzburg nella direzione interpretativa che stiamo ricostruendo cfr. Id., *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Milano 2017, p. XXXVIII: «Tanto tempo fa mi ero proposto di dimostrare sperimentalmente, da un punto di vista storico, l’inesistenza della natura umana; mi sono trovato, venticinque anni dopo, a sostenere una tesi esattamente contraria».

¹⁴ Ginzburg, *Spie*, p. 186.

2. Filosofia e scienze della cultura: un tentativo genealogico

Per comprendere in maniera più adeguata la struttura della metodologia casuistica che stiamo andando a proporre, è necessario ricostruire in che modo essa sorga (e al contempo come si profili in maniera differenziale) dal conflitto tra due tradizioni differenti ma connesse: quelle della filosofia e delle scienze della cultura¹⁵.

La filosofia della cultura è una disciplina sviluppatasi nel XX secolo principalmente in ambito germanofono: in generale, con questa indicazione, si tende a designare una serie di posizioni filosofiche che avevano come obiettivo di condurre a una comprensione concettuale dell'essere umano a partire dall'analisi dei suoi modi di datià culturali. Certamente, è possibile ritrovare noti precursori della riflessione concettuale sull'alterità culturale già in epoca tanto antica quanto moderna¹⁶; tuttavia, sarà Ernst Cassirer¹⁷ con la sua *Philosophie der symbolischen Formen* (1923-1929) a sistematizzare il progetto della filosofia della cultura in un'opera di ampio respiro ad essa esplicitamente dedicata.

Prima di dedicarci alla descrizione più dettagliata del momento teorico cassireriano, vale però la pena fare cenno a un autore che, in maniera più o meno trasversale, viene considerato un riferimento imprescindibile per i dibattiti di filosofia della cultura¹⁸: Gianbattista Vico. La distinzione vichiana *verum/factum*, infatti, starebbe alla base di qualsiasi filosofia che si voglia emancipare dalle speculazioni della metafisica (e della fisica) per rivolgersi ai *fatti* umani¹⁹. Tale distinzione verrà ripresa da Cassirer nelle prime pagine del suo studio dedicato alla *Logik der Kulturwissenschaften* (1942):

¹⁵ Nella presente sede si è utilizzata l'espressione "scienze della cultura" per definire un campo disciplinare in sé problematico e storicamente diversificato, come si andrà a vedere nel dettaglio nel prosieguo del testo, senza andare ad approfondire questioni interne alle diverse declinazioni regionali delle discipline in questione (tra le altre: se sia più adeguato l'uso del singolare o del plurale – "scienza" o "scienze" –, se sia più adeguata la resa italiana "studi culturali" o "scienze della cultura", ecc.). Per una discussione di questi punti cfr. A. Lucci, *Italienische Kulturwissenschaft. Überlegungen zu den „ersten Kulturwissenschaften“ ausgehend von der Italian Theory*, in «Azimuth», 8, 2016, pp. 67-76.

¹⁶ In recenti testi introduttivi, ad esempio, viene fatto risalire il dibattito di filosofia della cultura fino al mondo greco (*l'homo mensura* di Protagora) e romano (dal celebre «cultura autem animi philosophia est» ciceroniano delle *Tusculanae Disputationes* [II, 5, 13]). Altri antecedenti vengono ritrovati in autori come Cartesio, Pufendorf, Leibniz, Spinoza, Kant, Herder. Cfr., ad es., R. Konersmann, *Kulturphilosophie. Zur Einführung*, Hamburg 2003; A. Hetzel, *Kultur und Kulturbegriff*, in (a cura di) R. Konersmann, *Handbuch Kulturphilosophie*, Stuttgart/Weimar 2012, pp. 20-23, in particolare pp. 24-27.

¹⁷ Cfr. E. Cassirer, *Filosofia delle forme simboliche. Vol I. Il linguaggio*, tr. it. di E. Arnaud, Firenze 1961; Id., *Filosofia delle forme simboliche. Vol II. Il pensiero mitico*, tr. it. di E. Arnaud, Firenze 1964; Id., *Filosofia delle forme simboliche. Vol III.1 Fenomenologia della coscienza*, tr. it. di E. Arnaud, Firenze 1966; Id., *Filosofia delle forme simboliche. Vol III.2 Fenomenologia della coscienza*, tr. it. di E. Arnaud, Firenze 1966.

¹⁸ Cfr. ad es. R. Konersmann, *Kulturphilosophie*, in (a cura di) Konersmann, *Handbuch Kulturphilosophie*, pp. 13-23, qui in particolare pp. 19-20.

¹⁹ Cfr. Cassirer, *Filosofia delle forme simboliche. Vol. I*, p. 13.

Non la conoscenza della natura ma la conoscenza che l'uomo ha di se stesso costituisce per Vico il vero fine del nostro sapere. [...] Poiché per Vico suprema legge della conoscenza è che ogni essere comprende e coglie veramente solo ciò che egli stesso produce. [...] Le opere della cultura umana sono le uniche che riuniscano in sé le due condizioni su cui si basa la conoscenza perfetta: la loro realtà non è soltanto concettuale, bensì assolutamente determinata, individuale e storica; ma la struttura interna di tale realtà è aperta e accessibile allo spirito umano in quanto esso stesso ne è il creatore. Il mito, il linguaggio, la religione, la poesia sono gli oggetti effettivamente adeguati alla conoscenza umana. E in prima linea ad essi che guarda Vico nel costruire la sua "logica". Per la prima volta la logica si arrischia a forzare la sfera della conoscenza oggettiva, la sfera della matematica e della scienza naturale, per costituirsi, invece, come logica della scienza della cultura, come logica del linguaggio, della poesia, della storia.²⁰

In questa centralità vichiana di ciò che è "fatto" dall'uomo come oggetto del sapere filosofico è presente, *in nuce*, tutta la questione del rapporto tra filosofia della cultura e antropologia filosofica che andremo di seguito a enucleare: vale a dire – lo anticipiamo – il nesso costitutivo che nella filosofia della cultura cassireriana rende lo studio delle forme simboliche, assunte dalle diverse culture, un modo per mirare alla "preda di grossa taglia" (per restare alla metafora ginzburghiana) di cui esse sono epifenomeni: l'essere umano.

Il problema della fondazione di una metodologia solida e di un obiettivo specifico per la filosofia della cultura occuperà Cassirer, principalmente, nel primo volume della sua *Filosofia delle forme simboliche* e nel testo che rappresenta al contempo un compendio e uno sviluppo del suo *opus magnum*, vale a dire l'*Essay on Man*²¹. In particolare, già nell'introduzione alla *Filosofia delle forme simboliche*, Cassirer si pone il problema, centrale per la definizione del metodo della filosofia della cultura, della conciliazione tra l'analisi dell'insieme dei dati materiali particolari e quello che viene da egli percepito come un compito necessario per chi vuole effettuare un'operazione di carattere propriamente filosofico, ossia il livello dell'astrazione concettuale rispetto al dato empirico²².

Da neokantiano, Cassirer ritiene che l'operazione che porta a cercare le regole secondo cui il particolare viene sussunto nel generale non sia da cercare nella «unità assoluta della sostanza», quanto piuttosto nella «conoscenza» in quanto «attività che dà forma al molteplice»²³: le forme simboliche «non sono quindi modi diversi in cui una realtà esistente in sé si riveli allo spirito, ma sono invece le vie che lo spirito segue nella sua obbiettivazione, cioè nel suo manifestarsi»²⁴. In questa posizione è possibile intravedere all'opera la lente di lettura antropologica a partire dalla quale verrà interpretata tutta la molteplicità delle figurazioni culturali da Cassirer.

²⁰ Id., *Sulla logica delle scienze della cultura. Cinque studi*, tr. it. a cura di M. Maggi, Firenze 1979, pp. 8-9.

²¹ Id., *Saggio sull'uomo. Introduzione a una filosofia della cultura*, tr. it. di C. D'Altavilla, Roma 1968.

²² Cfr. Id., *Filosofia delle forme simboliche. Vol. I*, p. 5.

²³ Ivi, p. 9.

²⁴ Ivi, p. 10.

Si tratta della nota quarta domanda kantiana sull'essere umano a riecheggiare in questa prolusione metodologica: solo da un'analisi della capacità formativa dell'essere umano è possibile dedurre il ruolo e il valore delle figurazioni culturali, che di quella natura umana non sono che un (epi) fenomeno. Cassirer, notoriamente, troverà nel concetto di "simbolo" l'elemento a partire dal quale considerare le forme culturali che analizzerà, nel tentativo di operare una sussunzione del particolare storico nell'universale dimensione razionale dall'essere umano.

Dal nostro punto di vista, a essere rilevante è non tanto la "soluzione" proposta da Cassirer quanto, piuttosto, l'orizzonte problematico a partire dal quale essa viene sviluppata, così come la questione antropologica entro cui essa si inserisce. Cassirer ha ben presente la problematicità dell'instaurazione di un rapporto necessitativo tra particolare e universale; a suo parere ne va, in ultima istanza, della specificità della filosofia:

Se non si può indicare alcuna legge generale in virtù della quale una forma spirituale procede con necessità *dalle* altre, [...] [l]e singole forme si troveranno allora semplicemente giustapposte tra loro: certo esse si potranno abbracciare con lo sguardo nel loro ambito e descrivere nelle loro particolarità, ma in esse non si esprime più un comune contenuto ideale. La filosofia di queste forme dovrebbe in definitiva risolversi, allora, nella loro storia.²⁵

Per sfuggire, da un lato, al "rischio" di non riuscire a fare della filosofia, ma "solamente" delle descrizioni di carattere storico, e, dall'altro, a quello di rimanere invischiati nella metafisica dogmatica, Cassirer richiama la necessità metodologica di rifarsi a un «universale sintetico», che permetterebbe di comprendere «come *da* un principio originario si svilupp[i] la totalità, il concreto complesso delle forme particolari»²⁶. Il principio metodologico, qui, è chiaro: la particolarità va analizzata nei suoi elementi formali, passata al vaglio fino a farne rimanere il nucleo simbolico nel setaccio dell'analisi filosofica. Questo nucleo simbolico-formale, però, non è qualcosa che abbia un'autonomia: esso è solo un modo di darsi della superiore facoltà produttrice della coscienza stessa:

La potenza e i risultati di questi simboli [...] rimarrebbero un enigma, se non avessero la loro radice in un procedimento spirituale originario, fondato sull'essenza della coscienza stessa. Che un singolo elemento sensibile [...] possa diventare portatore di un significato puramente spirituale, è in definitiva comprensibile solamente per il fatto che la funzione fondamentale dello stesso significare è già presente ed operante prima ancora che venga posto il singolo simbolo, cosicché tale funzione non è creata per la prima volta in questo porre, ma solamente fissata, solamente applicata ad un caso particolare.²⁷

²⁵ Ivi, p. 24. Cfr. anche pp. 56-57.

²⁶ Ivi, p. 33.

²⁷ Ivi, p. 48.

La questione metodologica viene risolta, quindi, da Cassirer tramite una radicale antropologizzazione della sua filosofia della cultura: le forme culturali hanno senso e capacità di essere sussunte sotto un criterio metodologico generale nella misura in cui (e solo nella misura in cui) esse sono riconducibili alla facoltà spirituale-produttiva del soggetto umano.

Quanto questo punto teorico stia particolarmente a cuore a Cassirer risulta evidente dall'insistenza con cui l'autore sottolinea che, per quanto possa essere affascinante soffermarsi sulle diverse modalità in cui si danno, a livello fenomenico, il linguaggio, il mito, la religione, queste restano condannate all'inessenzialità e all'autoreferenzialità se non vengono ricondotte a un orizzonte unificatore quale quello della coscienza:

Il compito specifico, più profondo di una filosofia della civiltà, di una filosofia del linguaggio, della conoscenza, del mito, ecc. sembra pertanto precisamente consistere [...] nel risalire dalla sfera mediata del semplice significare e indicare a quella originaria della contemplazione intuitiva. [...] Se la filosofia della civiltà riuscirà a far propri e rendere evidenti tali tratti fondamentali, essa avrà assolto in un senso del tutto nuovo al suo compito di dimostrare, di fronte alla molteplicità delle *manifestazioni* dello spirito, l'unità della sua *essenza*, e infatti quest'ultima si dimostra nella maniera più evidente nel fatto che la varietà dei suoi *prodotti* non pregiudica in alcun modo l'unità del suo *produrre*, ma invece la dimostra e conferma per la prima volta.²⁸

Riprendendo la metafora del cacciatore-raccoglitore (nella versione sintetica offerta da Ginzburg), potremmo sostenere che Cassirer pensa una filosofia della cultura come momento casuistico iniziale che lo porta a raccogliere gli indizi utili a costituire l'immagine della sua "preda": l'uomo. Le tracce di questa tendenza della conoscenza umana a rivolgersi dall'esteriorità verso sé stessa, sono riscontrate da Cassirer già nei primi momenti del processo di ominazione e vengono descritte nei termini di una costante antropologica²⁹. Questo incistamento in un *fundus* antropologico delle forme culturali andrà a costituire la struttura profonda del *Saggio sull'uomo* cassireriano. Il testo in questione rappresenta, infatti, uno sviluppo in chiave di antropologia filosofica delle tesi già contenute nel progetto sulle forme simboliche.

Che il gesto cassireriano sia concepibile sulla falsariga di quello dei fondatori dell'antropologia filosofica tedesca del XX secolo – Max Scheler, Helmuth Plessner e Arnold Gehlen – appare evidente da affermazioni come la seguente: «Invece di definire l'uomo come un *animal rationale* si dovrebbe dunque definirlo come un *animal symbolicum*. In tal guisa si indicherà ciò che veramente lo caratterizza e che lo differenzia rispetto a tutte le altre specie e poi si potrà capire la speciale via che l'uomo ha preso: la via verso la civiltà»³⁰. Per quanto qui Cassirer si discosti da una certa tradizione filosofica che individua il *proprium* dell'umano nella razionalità, rimane il fatto che sia comunque la

²⁸ Ivi, pp. 58-59.

²⁹ Cfr. Id., *Saggio sull'uomo*, p. 48.

³⁰ Ivi, p. 81.

ricerca di tale *proprium* il *telos* che orienta dichiaratamente il suo lavoro, come lo era stato per Scheler, Plessner e Gehlen³¹.

Non solo: tale *proprium* viene definito in virtù di una differenza specifica rispetto all'animale³² e come fondativo della capacità unicamente umana di fare cultura: anche in questo gesto metodologico Cassirer si inserisce nella tradizione filosofico-antropologica tedesca appena richiamata. In queste poche righe programmatiche vi è, dunque, riassunta, tutta l'idea della filosofia della cultura cassireriana intesa nei suoi rapporti con l'antropologia filosofica: è per rispondere alla domanda sulla natura e sull'essenza dell'umano – sul suo *proprium* – che è necessario sviluppare una filosofia della cultura. I fenomeni culturali, dal canto loro, non sono altro che figurazioni particolari di questa natura simbolica generale che caratterizza l'essere umano:

La principale caratteristica dell'uomo, ciò che lo distingue, non è la sua natura fisica o metafisica bensì la sua opera. È questa opera, è il sistema delle attività umane a definire e determinare la sfera dell'“umanità”. [...] Così una “filosofia dell'uomo” dovrebbe essere una filosofia che faccia conoscere a fondo la struttura fondamentale di ognuna di queste attività umane e che nel contempo dia modo di intenderle come un tutto organico. Il linguaggio, l'arte, il mito, e la religione non sono creazioni isolate e casuali. [...] Di là delle loro innumeri forme ed espressioni dobbiamo cercare la funzione fondamentale del linguaggio, del mito, dell'arte e della religione e infine dobbiamo sforzarci di ricondurli ad una origine comune.³³

In Cassirer, la coincidenza tra filosofia della cultura e antropologia filosofica porta la prima disciplina a subire, però, gli effetti negativi dei sostanzialismi che segnano la seconda: come dimostrano in maniera inequivocabile le pagine cassireriane dedicate a quelle che egli definisce “società primitive”³⁴, uno dei limiti metodologici inaggirabili della domanda fondamentale dell'antropologia filosofica tedesca del XX secolo, –“Che cos'è l'uomo?”– è l'appiattirsi nella ricerca di una definizione unica, univoca e sostanziale dell'essere umano. Questa definizione, però, finisce per costituirsi sempre *ex-negativo*: è solo a partire dall'orizzonte del non-umano che l'umano viene definito.

Le conseguenze etico-politiche di quella che può a prima vista sembrare un'opzione metodologica neutrale (definire l'essere umano a partire dal non-umano) appaiono, invece, essere decisive: laddove l'essere umano viene definito in maniera univoca a partire dall'esclusione di ciò che umano non è in virtù dell'enucleazione di una caratteristica distintiva individuante, infatti, si crea un sistema che di volta in volta esclude dal regno dell'umanità ciò che in maniera storica, contingente, politicamente ed eticamente contrassegnata appare “utile”

³¹ Il fatto che tale nesso non sia da limitarsi a Cassirer, ma investa tutta una serie di autori appartenenti allo spettro dell'antropologia filosofica tedesca viene dimostrato in maniera convincente, con riferimento a Max Scheler ed Helmuth Plessner, in J. Fischer, *Philosophisch-anthropologische Theorien der Kultur: Cassirer, Scheler, Plessner*, in «Azimuth», 8, 2016, pp. 77-92.

³² Cfr. Cassirer, *Saggio sull'uomo*, pp. 88-89, 107.

³³ Ivi, p. 144.

³⁴ Cfr. ivi, in particolare pp. 97 e 109-111.

(o automatico) emarginare³⁵. In questo senso è possibile sviluppare dal punto di vista logico un'argomentazione a partire da quella che Giorgio Agamben, nel primo volume del suo progetto *Homo sacer*³⁶, ha definito «*esclusione inclusiva*»³⁷ come meccanismo caratterizzante l'eccezione politica: l'eccezione è ciò che indica la non-appartenenza a una classe, ma tale non-appartenenza può essere mostrata, secondo Agamben, solo al suo interno. L'operazione caratterizzante la filosofia della cultura è segnata, nella nostra interpretazione, da una duplice eccezione: da un lato l'essere umano viene reso "eccezionale" (nel senso in cui Agamben definisce il sovrano "eccezionale"), perché eccede la classe del non-umano. Al contempo, però, può essere definito solo a partire dall'enucleazione delle caratteristiche distintive di questo non-umano. Da ultimo, retroattivamente, la definizione dell'umano, comporta una definizione *en retour* del non-umano, che viene escluso dai privilegi (ontologici, ma – di conseguenza – anche etico-pratici) che caratterizzano l'uomo.

Per questo la filosofia della cultura, per come giunge a completa formulazione nell'antropologia filosofica cassireriana, dimostra di non riuscire a comprendere nella loro singolarità (e al contempo nella loro irriducibile molteplicità) proprio quelle forme culturali che si riproponeva di analizzare. E questo non per motivi contingenti (non si tratta, infatti, di una carenza metodologica o di un qualche errore concettuale da imputare a Cassirer), quanto piuttosto a causa di limiti intrinseci alla disciplina dell'antropologia filosofica stessa. Questa, riproponendosi di trovare il *proprium* differenziale dell'essere umano, non può che mirare alla sussunzione delle differenze culturali e storiche sotto una concettualità unica³⁸.

L'obiettivo di tale progetto filosofico, infatti, non è tanto quello di sviluppare un'analisi filosofica delle culture, al plurale, ma una filosofia della cultura, al singolare, intesa come modalità di manifestazione storica di un essere umano

³⁵ Non si tratta, in questa sede, di una critica agli intenti espliciti dell'opera di Cassirer: questi, anzi, sviluppa progettualmente un percorso filosofico con l'intenzione di emanciparsi da quei sostanzialismi che egli imputa alla "metafisica dogmatica". Pur animato da questa intenzione – come stiamo cercando di mostrare – Cassirer rimane, però, invischiato in una ipostatizzazione dell'umano che finisce per avvicinarlo a quei discorsi sostanzialisti da cui era sua intenzione emanciparsi. Per i suoi preziosi commenti su questo e altri punti del presente contributo esprimo il mio ringraziamento a Alessandro De Cesaris.

³⁶ Cfr. G. Agamben, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita* (1995), Torino 2005.

³⁷ Cfr. qui, in particolare *ivi*, §1.4, pp. 26-27, dove viene discussa la relazione tra esempio ed eccezione: «[E]ccezione ed esempio sono concetti correlati, che tendono, al limite, a confondersi ed entrano in gioco ogni volta che si tratta di definire il senso stesso dell'appartenenza ai singoli, del loro far comunità. Così complesso è, in ogni sistema logico come in ogni sistema sociale, il rapporto fra dentro e fuori, l'estraneità e l'intimità». (Cfr. *ivi*, p. 27).

³⁸ Il discorso qui effettuato nei riguardi dell'antropologia filosofica può essere ampliato anche alla filosofia della storia nell'asse che va da Hegel a Spengler e Toynbee. Questa disciplina, infatti, soffre degli stessi intenti essenzializzanti: se si cerca il nucleo concettuale sotteso allo svolgimento dei fatti storici, o la loro legge di svolgimento, si tende a subordinare l'ordine della contingenza e dell'evenemenzialità storica a uno della sussunzione concettuale. Per una discussione accurata sul portato, sui limiti, ma anche sul potenziale euristico delle filosofie della storia di Spengler e Toynbee cfr. F. Borkenau, *Anfang und Ende. Von Generationen der Hochkulturen und von der Entstehung des Abendlandes*, a cura di R. Löwenthal, Stuttgart 1984, pp. 49-82.

pensato e declinato anch'esso al singolare. È alla individuazione di questo essere umano inteso al singolare (quindi, depurato dalla sua dimensione di situatività storica, culturale, di genere, di classe, ecc.) che si indirizza il progetto sotteso tanto all'antropologia filosofica quanto alla filosofia della cultura (e della storia).

Rispetto a questa miopia storico-culturale del momento filosofico-culturale cassireriano (e con esso, di tutto il progetto dell'antropologia filosofica), gli orientamenti presenti fin dalle sue origini nel variegato orizzonte di discipline che hanno caratterizzato il *cultural turn* presentano delle posizioni, dal punto di vista metodologico, che sembrano funzionare da correttivo. Laddove, infatti, dal versante del neokantismo il progetto di una filosofia della cultura si proponeva una comprensione, per parafrasare Hegel, delle diverse dimensioni culturali "apprese tramite concetto", ma sempre con il fine di ritornare alla domanda antropologica kantiana "che cos'è l'uomo?", il progetto culturale soggiacente alle scienze della cultura appare segnato da un interesse proprio per quelle dimensioni delle culture umane che nella filosofia della cultura apparivano solo come elementi caratterizzati dall'eterogeneità e dalla dispersione, e che per questo necessitavano di una sussunzione sotto unità concettuali universali: vale a dire la contingenza, la storicità, la materialità.

Una genesi univoca della disciplina delle scienze della cultura è impossibile da ricostruire: culture regionali accademiche e non ne hanno segnato in maniera profonda direzioni di ricerca e contesti di insorgenza. Nel contesto della presente trattazione ci si limiterà a tener presente la macrodifferenza teorica introdotta da Hartmuth Böhme tra *Kulturwissenschaft* germanofona e *Cultural Studies* anglofoni (tralasciando coscientemente la tradizione dell'epistemologia storica, che rappresenta a modo proprio la versione francofona delle due tradizioni appena nominate): la prima sarebbe una disciplina storica e filosofica, che si interessa alla struttura dei processi culturali analizzandoli nella *longue durée*, le seconde sarebbero delle discipline maggiormente concentrate sulle dimensioni antropologico-politiche del sapere, con un contesto militante di critica culturale alle spalle e come orizzonte di sviluppo³⁹. A questa macro-distinzione teorica, si possono, però, affiancare una serie di considerazioni trasversali che accomunano entrambe le declinazioni regionali delle scienze della cultura considerate: l'interesse per la storicità delle formazioni concettuali⁴⁰, un certo comune contesto di insorgenza (particolarmente marcato per la declinazione tedesca della disciplina) che affonda le sue radici dal pensiero della "crisi" del primo trentennio del Novecento⁴¹, l'attenzione per il dettaglio, che diviene un metodo privilegiato per l'interpretazione di orizzonti culturali più ampi⁴², l'interesse per

³⁹ Cfr. H. Böhme, *Perspektiven der Kulturwissenschaft in historischer und gegenwartsanalytischer Perspektive*, in «Azimuth», 8, 2016, pp. 31-52, in particolare pp. 50-51.

⁴⁰ Cfr. E. Müller/F. Schmieder, *Begriffsgeschichte und historische Semantik. Ein kritisches Kompendium*, Frankfurt am Main 2016, p. 617.

⁴¹ Ibid.

⁴² Cfr. S. Weigel, *Literatur als Voraussetzung der Kulturgeschichte. Schauplätze von Shakespeare bis Benjamin*, München 2004, p. 21.

l'orizzonte storico e materiale come imprescindibile per l'analisi dei contesti in cui si sviluppano teorie e correnti, una spiccata tendenza all'interdisciplinarietà. A livello di periodizzazione storica è possibile, con Otto Gerhard Oexle, parlare di un'"epoca assiale" [*Achsenzeit*] delle scienze della cultura nell'arco di tempo 1880-1932⁴³, che comprende una serie di autori (come Huizinga, Koebner, Rothacker, Lovejoy) che possono essere considerati a vario titolo appartenenti alla disciplina anche se questa non era ancora riconosciuta come tale, e una fase primaria in cui si evolve un metodo propriamente "storico-culturale" con autori come Sigmund Freud, Aby Warburg e Walter Benjamin⁴⁴. A quest'epoca assiale delle scienze della cultura farà seguito una fase, per così dire, "matura" della disciplina, che si caratterizzerà per il momento di autoriflessione in cui il *cultural turn* verrà tematizzato in quanto tale, a partire dagli anni '70 del XX secolo.

L'opposizione metodologica tra filosofia e scienze della cultura sembra ripetere, ancora una volta, la contrapposizione metodologica evocata da Macho in apertura tra cacciatori e raccoglitori. La filosofia della cultura è "cacciatrice", mira alla grande preda teorica nascosta dietro alle tracce empiriche, le scienze della cultura, invece, sono casuiste: esse raccolgono materiali, senza però mirare necessariamente a una concrezione teorica superiore, a un'ipotesi di sviluppo in cui tali materiali possano essere sussunti. Abbiamo visto, però, con Ginzburg, che l'opposizione tra le due attitudini teoriche può essere mitigata: i cacciatori, per raggiungere la preda devono raccogliere un gran numero di indizi e fare delle ipotesi sulla stazza, il comportamento e la direzione dell'animale cercato, i raccoglitori, dal canto loro, non si limitano a raccogliere casualmente ciò che si presenta a loro sotto gli occhi, ma hanno sempre in mente un quadro teorico (geografico, paesaggistico, venatorio, migratorio, ecc.) entro cui muoversi al fine di raccogliere i diversi alimenti che contribuiscono alla propria sussistenza. Questo quadro teorico è basato tanto sull'esperienza e il ricordo, quanto sulla capacità di previsione da essi derivati. La grande differenza, sia a livello della metafora che a livello della sua traduzione nei due stili metodologici che stiamo analizzando, è nei modi e negli obiettivi della concrezione teorica che si effettua a partire dai dati empirici.

La contrapposizione tra filosofia e scienze della cultura può essere un esempio di come funzionino i due paradigmi: da un lato abbiamo il tentativo di trovare in un unico oggetto di concrezione, il soggetto umano, il *telos*

⁴³ Cfr. O. G. Oexle, *Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus. Studien zu Problemgeschichte der Moderne*, Göttingen 1996, p. 11.

⁴⁴ A testimoniare il carattere casuistico che segna fin dall'inizio la metodologia delle scienze della cultura va rilevato che alcuni degli autori riconosciuti come fondamentali nel momento "assiale" della disciplina (come, ad esempio, Freud e Warburg) siano gli stessi che vengono chiamati in causa anche da Carlo Ginzburg sia nel testo esplicitamente dedicato alla genesi del paradigma indiziario, *Spie*, che abbiamo preso in considerazione precedentemente, che nei testi contenuti nel libro in cui (da ultimo in un'edizione ampiamente rivista e aumentata, edita nel 2023) questo saggio è contenuto. Cfr. C. Ginzburg, *Da A. Warburg a E.H. Gombrich. Note su un problema di metodo*; Id., *Freud, l'uomo dei lupi e i lupi mannari*; Id., *Bing, Warburg, Traube. Sulla trasmissione dei testi e delle immagini*, in: Id., *Miti, emblemi, spie*, rispettivamente pp. 49-117, 229-241, 281-288.

dell'aggregazione teorica successiva all'analisi di fenomeni culturali particolari (nel caso di Cassirer: il linguaggio, il mito, la religione). Le scienze della cultura, invece, non hanno di mira, necessariamente, né il soggetto umano come oggetto ultimo dell'indagine filosofico-culturale, né un'istanza superiore rispetto ai materiali analizzati. Ciononostante, esse non rinunciano (meglio: non sono condannate a priori alla rinuncia) a livelli di astrazione che vadano oltre il dato empirico. Le scienze della cultura, ad esempio, possono aspirare a inquadramenti concettuali generali dei propri oggetti di ricerca: esse si sono occupate, tra le altre cose, di definire che cos'è un rituale⁴⁵, o il gioco⁴⁶, la magia⁴⁷ o il feticismo⁴⁸. Ciò che manca loro del progetto della filosofia della cultura è la ricerca della grande "meta" teorica, e in particolare di un orizzonte che, a partire dai dati, ne trovi l'elemento unificatore in una dimensione che li trascenda. In questo, la critica ai pregiudizi di razza, genere e classe, fondamentale nella declinazione anglofona delle scienze della cultura, ha operato come sistema di disinnescamento teorico rispetto ai sostanzialismi che, invece, abbiamo visto all'opera nella saldatura filosofia della cultura/antropologia filosofica presente esemplarmente nel *Saggio sull'uomo* di Ernst Cassirer.

In questo senso riteniamo sia possibile sostenere, anche per cominciare a definire le caratteristiche differenziali che abbiamo ipotizzato sussistere tra metodo indiziario e metodo casuistico, che quest'ultimo non rinuncia a produrre modelli normativi che mirino a sussumere in quadri teorici più ampi i fenomeni culturali analizzati. Potremmo descrivere la sua modalità operativa a "bassa intensità normativa": esso non mira a raggiungere un piano superiore, sovraordinato, rispetto a quello degli oggetti analizzati, quanto, piuttosto, a enucleare le linee di continuità storiche, le somiglianze morfologiche e "di famiglia" tra i fenomeni analizzati, senza che sia necessario ipotizzare una linea di sviluppo o di filiazione tra di essi. In questo senso si tratta, nel metodo casuistico, di prendere una posizione intermedia tra morfologia e storia, rimanendo in questa maniera "sospesi" tra un'opzione teorica più vicina a Ginzburg e una, invece, che si rifà a Ludwig Wittgenstein.

Quest'ultimo, nei suoi scritti di commento alla metodologia della ricerca antropologica di Frazer, partiva dal presupposto che la modalità di presentazione dei dati di una ricerca non fosse mai neutrale, ma che in essa fosse già all'opera l'idea di come questi dati vadano assemblati e in che direzione: «Ogni spiegazione è un'ipotesi»⁴⁹. Partendo da questo presupposto, Wittgenstein criticava il metodo della spiegazione storica in quanto ipotesi di sviluppo: «La spiegazione storica, la spiegazione come ipotesi di sviluppo, è solo *un* modo di raccogliere i dati – la

⁴⁵ Cfr. T. Macho, *Das zeremonielle Tier. Rituale – Feste – Zeiten zwischen den Zeiten*, Graz 2004.

⁴⁶ Cfr. J. Huizinga, *Homo Ludens*, tr. it. di A. Vita, Torino 2002 e R. Caillois, *Il gioco e gli uomini. La maschera e la vertigine*, tr. it. di L. Guarino, Torino 2000.

⁴⁷ Cfr. M. Mauss, *Saggio di una teoria generale della magia*, in Id., *Teoria generale della magia e altri saggi*, tr. it. di F. Zannino, Torino 2000, pp. 5-152.

⁴⁸ Cfr. H. Böhme, *Fetischismus und Kultur. Eine andere Theorie der Moderne*, Reinbeck bei Hamburg 2006.

⁴⁹ L. Wittgenstein, *Note sul "Ramo d'oro" di Frazer*, tr. it. di S. De Waal, Milano 1975, p. 20.

loro sinossi. È ugualmente possibile vedere i dati nella loro relazione reciproca e riassumerli in un'immagine generale che non abbia la forma di un'ipotesi sullo sviluppo cronologico»⁵⁰. Per Wittgenstein non si trattava tanto, infatti, di riconoscere come determinati fatti culturali si fossero trasformati in – o ne avessero originati – altri, né di ricostruire ogni singolo passaggio intermedio nell'evoluzione storica di tali fatti culturali, ma di riconoscere, di “vedere” le connessioni formali che permettono una “rappresentazione perspicua” dei fenomeni presi in considerazione:

Il concetto di rappresentazione perspicua ha per noi un'importanza fondamentale. Esso designa la nostra forma di rappresentazione, il modo in cui vediamo le cose. [...] Tale rappresentazione perspicua media la comprensione, che consiste appunto nel “vedere le connessioni”. Di qui l'importanza del trovare *anelli intermedi*. In questo caso però un ipotetico anello intermedio deve limitarsi a richiamare l'attenzione sulla somiglianza, sul nesso tra i *fatti*. Proprio come si illustrava una relazione interna fra cerchio ed ellisse trasformando gradualmente l'ellisse in un cerchio, *ma non per affermare che una determinata ellisse è scaturita effettivamente, storicamente da un cerchio* (ipotesi evolutiva), bensì solo per rendere il nostro occhio sensibile a una connessione formale.⁵¹

È lo stesso Ginzburg che, nei §14-15 dell'*Introduzione a Storia notturna*, dopo aver dichiarato il proprio debito proprio nei confronti dei passi delle *Note* di Wittgenstein appena presi in analisi, si profonde in un importante complemento, dal punto di vista storico, delle analisi wittgensteiniane. Ginzburg sottolinea l'importanza dell'analisi storica per comprendere, evidenziare, valorizzare i rapporti di forza sempre all'opera nel “mondo sublunare”:

Mettendo tra parentesi, nello studio dei fatti umani, la dimensione temporale, si ottiene un quadro inevitabilmente deformato, perché depurato dai rapporti di forza. La storia umana non si svolge nel mondo delle idee, ma nel mondo sublunare in cui gli individui irreversibilmente nascono, infliggono sofferenza o la subiscono, muoiono.⁵²

Qui, a livello implicito, lo storico italiano si avvicina estremamente al Foucault interprete del Nietzsche “genealogista”⁵³: la storia è il teatro dei rapporti di forza innervato dai drammi, individuali e collettivi, delle esistenze umane. Ridurre le analisi storiche ad analisi morfologiche rischiava, secondo Ginzburg, di far perdere di vista la concretezza di questa dimensione radicalmente immanente:

Mi pareva dunque che l'indagine morfologica non potesse (per motivi al tempo stesso intellettuali e morali) sostituire la ricostruzione storica. Poteva tuttavia sollecitarla – soprattutto in aree e periodi poco e male documentati. Sulla natura storica delle connessioni che avevo ricostruito, non avevo dubbi. Mi ero servito dell'analisi morfologica come di una sonda, per scandagliare uno strato profondo altrimenti

⁵⁰ Ivi, pp. 28-29. trad. leggermente modificata.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ginzburg, *Storia notturna*, pp. XXX-XXXI.

⁵³ Cfr. M. Foucault, *Nietzsche, la genealogia, la storia*, in: Id., *Microfisica del potere. Interventi politici*, tr. it. di G. Procacci e P. Pasquino, Torino 1977, pp. 29-54.

inattuabile. La tesi di Wittgenstein doveva essere quindi rovesciata: nell'ambito della storia (non in quello della geometria, ovviamente) la connessione formale può essere considerata un'ipotesi evolutiva, o meglio genetica, formulata in maniera diversa. Attraverso la comparazione bisognava cercare di tradurre in termini storici la distribuzione dei dati, presentati fino ad allora sulla base di affinità interne, formali.⁵⁴

Il metodo casuistico che stiamo proponendo si rifà sia alla posizione di Ginzburg che a quella di Wittgenstein, senza però prendere parte per nessuno dei due. Per il metodo casuista, infatti, non si tratta né di sostituire la morfologia alla storia (Wittgenstein) né di fondare la storia sulla morfologia (Ginzburg), quanto piuttosto di usare *assieme*, in maniera complementare e contemporanea, analisi morfologica e analisi storica. Da un lato, infatti, come giustamente sostiene Ginzburg, nell'ambito di uno studio di carattere storico-culturale è necessario non perdere di vista i rapporti di forza – cioè la contingenza e la materialità degli eventi e delle configurazioni storiche con cui abbiamo a che fare nelle nostre vite – che innervano il percorso storico, dall'altro, però, – wittgensteinianamente – è altrettanto necessario fare attenzione ai rapporti formali, alle somiglianze morfologiche, senza per questo voler necessariamente stabilire un nesso evolutivo tra le pratiche analizzate.

Come accennato in precedenza: se il metodo indiziario mira a individuare la preda a partire dagli indizi, quello casuistico mira, piuttosto, a redigere un manuale di caccia, in cui vengano elencate il più possibile, divise per capitoli, le tracce che si possono incontrare sul proprio percorso, indicandone regolarità, frequenza, forme e contesti di dati, ma senza pretendere che questa sistematizzazione giunga ad assumere – borgesianamente⁵⁵ – i contorni di un qualche presunto animale che dovrebbe apparire all'ultima pagina del libro.

3. Telescopio, microscopio, lente di ingrandimento, matita: i quattro strumenti del casuista

Quasi *en passant* Ginzburg, nella prefazione a *Miti, emblemi, spie* utilizza una doppia metafora strumentale per descrivere il metodo che stava mettendo a punto nei saggi poi raccolti nel volume: telescopio e microscopio⁵⁶. Ginzburg non approfondisce; invece, noi crediamo possa essere utile ripartire da questa duplice metafora per raffinare lo strumentario metodologico. La lettura più immediata, ingenua, potrebbe essere la seguente: uno storico della cultura capace necessita

⁵⁴ Ginzburg, *Storia notturna*, p. XXX.

⁵⁵ Alla fine del suo *L'artefice*, Borges appone quella che potrebbe essere considerata la versione poetica di una teoria indiziaria realizzata: «Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. Trascorrendo gli anni, popola uno spazio con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di navi, d'isole, di pesci, di dimore, di strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di linee traccia l'immagine del suo volto». Cfr. J. L. Borges, *L'artefice* (1960), in: Id., *Tutte le opere*, vol. 2, tr. it. di F. Tentori Montalto, Milano 1984, pp. 1094-1267, qui p. 1267.

⁵⁶ Ginzburg, *Prefazione*, in: Id., *Miti, emblemi, spie*, pp. 15-21, qui p. 20.

di avere uno sguardo tanto “da lontano”, cioè d’insieme, quanto da vicino, vale a dire relativo alle strutture minime, microscopiche dei fenomeni storici presi in analisi. Crediamo che questa interpretazione non renda pienamente giustizia all’intuizione di Ginzburg. Questi, infatti, non fa riferimento né al “cannocchiale” né alla “lente di ingrandimento”, quanto a “telescopio e microscopio”. La differenza appare rilevante: il telescopio, al contrario del cannocchiale, non è uno strumento dell’orizzontalità, né dello sguardo dall’alto, quanto uno strumento della verticalità e dello sguardo *verso* l’alto. Esso permette di vedere oggetti, ma anche e soprattutto eventi lontani: come è noto, infatti, ciò che un telescopio permette di analizzare non è tanto lo *status quo* delle stelle osservate, quanto piuttosto ciò che erano le stelle in passato, visto il tempo che impiega la luce a percorrere le distanze tra di esse e noi. Il telescopio è, quindi, uno strumento tanto spaziale quanto temporale, anzi, *più* temporale che spaziale, che ci indica le connessioni tra eventi e oggetti lontani, permettendoci di rapportarli alla nostra posizione nel cosmo e nel tempo. Se, quindi, il primo strumento del metodo casuistico è il telescopio, questo significa – fuori di metafora – che esso deve focalizzarsi sull’analisi storica, vale a dire su quella disciplina che permette di osservare gli eventi trattati nelle loro connessioni.

Rispetto al telescopio, il secondo strumento evocato da Ginzburg, il microscopio, invece, permette un’analisi, per così dire, radicalmente materialistica dei suoi oggetti: questi vengono infatti, innanzitutto, sottoposti a un sezionamento, utile a isolare la minuscola parte che può essere sottoposta ad analisi microscopica. Lo sguardo microscopico non è, quindi, tanto quello di un’analisi da vicino dei fenomeni, quanto piuttosto, quello di uno sguardo *interno* ai fenomeni, uno sguardo che, anzi, sacrifica la loro apparenza al fine di indagarne le strutture intime, nascoste all’occhio che guardi anche da vicino: il microscopio permette di trovare gli elementi vitali laddove essi sembrano assenti, consente di indagare identità fattuali che non si danno immediatamente a occhio nudo, così come permette di scoprire, al contrario, quando presunte somiglianze formali non si basano su effettive identità *de facto*. Per questo, lo strumento del microscopio, entro le coordinate del metodo casuistico che si sta qui sviluppando, rappresenta il livello dell’analisi materiale. Essa investe gli aspetti più concreti delle condizioni economiche, climatiche, geografiche, tecniche di insorgenza dei fenomeni presi in esame all’interno dei contesti culturali studiati.

Rispetto a questi due strumenti (evocati da Ginzburg anche se non nei termini sopra sviluppati), riteniamo che il metodo casuistico ne abbia bisogno di almeno altri due per giungere a completare la propria “cassetta degli attrezzi”: la lente di ingrandimento e la matita, da affiancare a telescopio e microscopio.

La lente di ingrandimento, al contrario del microscopio, che permette un’analisi materialistica dell’interno dei fenomeni analizzati, della loro intima struttura materiale, fino a raggiungerne il sostrato molecolare, è uno strumento di lettura da vicino. Con esso, intendiamo segnalare la necessità, per chi si serve del metodo casuistico, per così dire, di esercitarsi in un *close reading* delle condizioni mediali dei fenomeni presi in esame. Con questo termine ci riferiamo a una serie

di metodi di lettura dei testi che ne permettano di indagare la trama implicita, anche al di là del messaggio testuale esplicito da essi veicolato. Prenderemo come esempi di questo procedimento con la lente di ingrandimento i metodi proposti da autori come Hans Blumenberg e Jacques Derrida. Essi propongono, infatti, due prospettive metodologiche che a nostro parere sono conciliabili entro i confini di quel metodo casuista di cui stiamo indagando la struttura e gli strumenti. La declinazione blumenberghiana della lente d'ingrandimento del casuista è la metaforologia: una struttura metodologica che permette di leggere i testi della tradizione (filosofica e non) in controluce, tramite un'attenzione marcata per le metafore utilizzate, i modi di dire, gli aneddoti, le figure retoriche, che ne vadano poi a esplicitare il nucleo teoretico nascosto, il rapporto con il linguaggio quotidiano⁵⁷, e il suo sfondo storico, vale a dire quel concetto di realtà [*Wirklichkeitsbegriff*] a partire da cui ogni apparato teorico può dire ciò che dice, ma che – in quanto premessa di questo dire – rimane celato a chi ne fa uso⁵⁸:

[U]na paradigmatica metaforologia [...] tenta di delimitare campi nel cui ambito ci si possa aspettare metafore assolute, e di mettere alla prova criteri per la loro stabile definizione. Che queste metafore siano denominate assolute significa soltanto che esse si mostrano resistenti alla richiesta di riduzione in termini logici, che non possono venir risolte in forma concettuale; non però che una metafora non possa essere sostituita da un'altra, oppure corretta da una più precisa. Anche metafore assolute hanno quindi *storia*. Esse hanno storia in un senso più radicale che i concetti, poiché il processo delle mutazioni storiche di una metafora porta in primo piano la metacinetica stessa degli orizzonti di senso della storia e delle prospettive entro cui i concetti subiscono le loro modificazioni. [...] [L]a metaforologia cerca di riattingere la sottostruttura del pensiero, lo strato primario, la soluzione nutritizia delle cristallizzazioni sistematiche, ma vuole anche far conoscere con quale "coraggio" lo spirito si proietta nelle sue immagini, e come in questo coraggio di "congetturare" progetta la sua storia.⁵⁹

Un obiettivo simile è quello che si riproponeva Jacques Derrida con il suo metodo decostruttivo: vale a dire rimanere sul piano dei testi della tradizione filosofica, con l'obiettivo di estrapolarne tramite un acribico lavoro sulla traccia scritta, l'impensato: le contraddizioni, gli impliciti, i rimossi⁶⁰. Fin dalla sua prima grande opera, *De la grammatologie* (1967), per Derrida «si trattava di

⁵⁷ Sul rapporto tra metaforologia e linguaggio quotidiano in Blumenberg cfr. N. Zambon, *Persuasione ed evidenza. Sul rapporto tra retorica e fenomenologia in Husserl, Heidegger e Blumenberg*, Roma 2024, pp. 14-19.

⁵⁸ Su questo punto cfr. H. Blumenberg, *Antiker und neuzeitlicher Wirklichkeitsbegriff*, in Id., *Realität und Realismus*, a cura di N. Zambon, Frankfurt am Main 2020, pp. 9-36, qui in particolare p. 11: «Von ihrem Wirklichkeitsbegriff macht eine Epoche Gebrauch, aber sie redet nicht von ihm, sie kann von ihm gar nicht reden, und in diesem Sinne „hat“ sie ihren Wirklichkeitsbegriff nicht».

⁵⁹ H. Blumenberg, *Paradigmi per una metaforologia*, tr. it. di M.V. Serra Hansberg, Milano 2009, p. 6.

⁶⁰ Rispetto a Blumenberg, ci sembra, Derrida lavori in maniera più radicale con la lente d'ingrandimento. Mentre, infatti, per Blumenberg, lo sfondo della *Lebenswelt* antropologica rimane precondizione della posizione del problema metaforologico e al contempo suo orizzonte di intelligibilità, per Derrida, notoriamente, *il n'y a pas de hors-texte*.

mettere in evidenza la solidarietà sistematica e storica di concetti e di gesti di pensiero che spesso si crede di potere innocentemente separare»⁶¹. A questa analisi storica la decostruzione si applica come un dispositivo impersonale, che permette di osservare le crepe nell'edificio apparentemente omogeneo dei testi della storia della filosofia occidentale, mostrandone precondizioni non discusse e limiti strutturali. Anche qui, come appare evidente dall'attenzione derridiana per i contesti espressivi⁶², le sperimentazioni stilistiche⁶³ oltre che per i livelli metaforici⁶⁴ del discorso filosofico, che non sarebbe altro che «un vasto processo strutturale in cui l'*epoché* dell'essere che si tratta, che si tiene in disparte, assumerebbe o piuttosto *presenterebbe* una serie (intrecciata) di guise, giri, modi, ossia di figure o movenze tropiche»⁶⁵, il lavoro con la lente d'ingrandimento appare fondamentale⁶⁶.

I brevi riferimenti alle metodologie di Blumenberg e Derrida come figure esemplari a livello filosofico di un lavoro con la "lente di ingrandimento" non intendono, però, in alcun modo conferire a questi due autori un privilegio particolare entro il quadro teorico che stiamo delineando: non si tratta di riprendere le loro metodologie esplicitamente o esclusivamente, quanto piuttosto di comprendere come esse mostrino il valore del lavoro sui testi e sui loro livelli impliciti che un casuista dovrebbe inserire tra i propri strumenti metodologici. Rispetto alle posizioni dei due autori, inoltre, si rende necessario per il metodo casuistico un ampliamento mediale: i fenomeni culturali di cui, infatti, questo si occupa non sono unicamente espressi tramite il medium della scrittura. Una metaforologia e una decostruzione intermediale appaiono, in questo senso, compiti metodologici che la metodologia casuista si deve proporre di sviluppare.

L'ultimo strumento del casuista è la matita, che è ovviamente uno strumento di scrittura, ma che, a differenza della penna, gode del privilegio di poter essere costantemente cancellata. La metodologia casuista, come accennavamo in precedenza, pur ponendosi come obiettivo la costruzione di apparati euristici, lo fa con una pretesa normativa a bassa intensità. Le norme, le ricorsività, le regole di manifestazione che si possono dedurre dall'insieme dei casi di studio raccolti devono certamente avere l'aspirazione a descrivere come i materiali presi in considerazione presentino dei nessi, affinità, convergenze. Non solo: le linee di connessione ritrovate tra i casi di studio analizzati dovrebbero aspirare a valere anche per una serie di casi che non sono tra quelli direttamente analizzati.

⁶¹ J. Derrida, *Della grammatologia*, tr. it. di R. Balzarotti, F. Bonicalzi, G. Contri, G. Dalmasso, A. G. Loaldi, Milano 1998, p. 32.

⁶² Cfr. Id., *La forma e il voler-dire. Nota sulla fenomenologia del linguaggio*, in: Id., *Margini della filosofia*, tr. it. a cura di M. Iofrida, Torino 1997, pp. 209-231.

⁶³ Cfr. ad es. due testi come Id., *Glas. Campane a morto*, tr. it. di S. Facioni, Torino 2006 e Id., *Ciò che resta del fuoco*, tr. it. di S. Facioni, Milano 2000.

⁶⁴ Cfr., ad esempio, Id., *La mitologia bianca. La metafora nel testo filosofico*, in: Id., *Margini della filosofia*, pp. 333-349.

⁶⁵ Id., *Psyché. Invenzioni dell'altro*, vol. 2, tr. it. R. Balzarotti, Milano 2009, p. 85.

⁶⁶ Su questi aspetti della decostruzione cfr. G. Tusa, *Ciò che resta del futuro. Il tempo della decostruzione*, Milano-Udine 2024, pp. 26-37.

In questo senso il sistema di norme che mira a ricostruire il metodo casuistico ha un intento che può essere definito prendendo in prestito alcune caratteristiche del metodo “paradigmatico” sviluppato da Giorgio Agamben nel suo *Signatura rerum*:

[...] Un caso singolo che viene isolato dal contesto di cui fa parte, soltanto nella misura in cui esso, esibendo la propria singolarità, rende intellegibile un nuovo insieme, la cui omogeneità è esso stesso a costruire. [Si tratta di un] movimento che va dalla singolarità alla singolarità e che, senza uscire da questa, trasforma ogni singolarità in un caso *esemplare* di una regola generale che non è mai possibile formulare a priori.⁶⁷

Rispetto alla teoria dei paradigmi agambeniana, però, il lavoro della metodologia casuistica si sofferma di meno sulla singolarità del caso esemplare e sulla sua capacità di rendere intellegibile, in quanto caso singolo, un intero insieme di questioni storico-culturali, focalizzandosi piuttosto sulla necessità di raccogliere una pluralità di casi che, nel loro insieme, si integrino reciprocamente e riescano rendere perspicuo [nel senso wittgensteiniano di *übersichtlich*] il “funzionamento” di un dato fenomeno⁶⁸.

In questo contesto, per ritornare alle metafore-guida strumentali che stiamo analizzando, l’uso della matita da parte del casuista sta a indicare che la scrittura delle regole teoriche derivate dall’analisi della molteplicità dei casi di studio è sempre provvisoria: essa ha l’aspirazione a valere come principio euristico per la definizione di un fenomeno, ma resta aperta a correttivi, integrazioni, modificazioni che potrebbero sopraggiungere laddove l’analisi di ulteriori casi di studio dovesse mettere in crisi il modello presentato.

Per rimanere in un contesto metaforico, è possibile sostenere che chi si serve di una metodologia casuista assomigli più a un appassionato di giochi di enigmistica che a un cacciatore. Nello specifico, il casuista gioca a un *dot to dot*: quello specifico gioco in cui bisogna unire con delle linee dei puntini numerati secondo un ordine crescente, al fine di rendere visibile una figura impossibile da riconoscere prima che avvenga il tracciamento delle linee.

La differenza tra metodo casuistico e gioco enigmistico è che i numeri a disposizione del casuista – i suoi indizi, i casi di studio, le tracce che ha raccolto – non sono numerati: non ci sono regole specifiche per stabilire con sicurezza le fasi della successione. Inoltre, non è detto che sul tableau teorico ci siano tutti i puntini, né che non ce ne sia qualcuno che, per errore o per caso, è finito lì senza appartenere a quel quadro. Per questo il lavoro del casuista va fatto a matita: affinché sia sempre possibile cancellare, tornare indietro, osservare i contorni delle figure risultanti dallo sforzo teorico e valutarne la verosimiglianza o la chimericità. Per passare dalla metafora al metodo: la metodologia casuistica produce costrutti euristici a bassa intensità normativa, che intendono trovare i

⁶⁷ G. Agamben, *Che cos'è un paradigma?*, in: Id., *Signatura rerum. Sul metodo*, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 11-34, qui pp. 20-24.

⁶⁸ Ringrazio Xenia Chiaramonte per avermi permesso di riflettere su questo aspetto con le sue annotazioni critiche.

modi e le leggi formali di coappartenenza soggiacenti a una serie di casi di studio, una volta che questi sono stati sottoposti a un'analisi storica, testuale e materiale.

L'accento, qui, va posto sul termine "soggiacente": non si tratta di strutture sovraordinate né trascendenti rispetto al piano degli oggetti di analisi. Ciononostante, esse possono aspirare a diventare uno strumento applicabile anche a casi di studio diversi rispetto a quelli che l'hanno originata, a patto di non pretendere di fornire una griglia esaustiva separabile dalle condizioni storiche, materiali e testuali che le hanno prodotte.

4. Conclusioni

Giunti al termine del nostro tentativo di delineare un metodo casuistico riteniamo sia utile ricapitolare il percorso effettuato fino a questo punto e trarre le conclusioni della metodologia sviluppata.

Partendo da una dicotomia metaforica individuata da Thomas Macho e utilizzata, parzialmente, anche da Carlo Ginzburg ci siamo interrogati sulla possibilità di individuare due "stili" della ricerca scientifica in campo umanistico: per utilizzare i termini di Macho, "generalista" e "casuista". Il primo è lo stile metodologico di ricerca di un grande costrutto teorico entro cui sussumere una serie di casi di studio presi in analisi; il secondo, invece, è proprio di quegli autori e autrici che preferiscono subordinare l'opzione teorica a un'aderenza ai casi di studio analizzati, arrivando anche a rinunciare ad essa, fermandosi al livello dell'analisi empirica. Rispetto a Macho, Ginzburg sembra proporre una sintesi tra queste due attitudini nel suo "paradigma indiziario": questo consisterebbe nel tentativo di far emergere una teoria dalla raccolta di una serie di indizi. La tendenza "indiziaria" sarebbe da ancorare, secondo Ginzburg, al fatto che, nella storia dell'ominazione, l'essere umano è stato per millenni un cacciatore costretto a "teorizzare" l'esistenza delle proprie prede, per così dire, *in contumacia*, a partire dagli indizi materiali da esse lasciate. I cacciatori ginzburghiani e, con loro, coloro i quali ne seguono il metodo, sono, dunque, sia casuisti che generalisti, per così dire: essi raccolgono tracce – ovvero: accumulano casi di studio – al fine di ottenere la grande preda/teoria.

Rispetto alla dicotomia machiana e alla sua possibile *Aufhebung* ginzburghiana, si è deciso di procedere sviluppando un'ulteriore opzione teorica, che è stata definita "metodo casuista". Di tale metodo, innanzitutto, si è ricostruita una genealogia a partire dalla contrapposizione tra filosofia e scienze della cultura. A differenza della prima (analizzata principalmente a partire dalla produzione di Ernst Cassirer), le seconde non avrebbero sviluppato la tendenza a voler sussumere sotto un principio sovraordinato e regolatore l'insieme dei casi di studio analizzati. Esse preferirebbero, piuttosto, sviluppare una teoria immanente che spieghi le regole di sviluppo dei fatti culturali presi in analisi, rinunciando ai sostanzialismi e alle essenzializzazioni che inficiano tanto la filosofia della cultura quanto l'antropologia filosofica e la filosofia della storia.

In questo loro gesto anti-essenzialistico le scienze della cultura hanno rappresentato il modello per una revisione critica e una integrazione del paradigma indiziario di Ginzburg: da un lato contribuendo a giustificare i motivi dell'abbandono dell'ancoraggio a un *fundus* antropologico quale quello teorizzato da Ginzburg, dall'altro consentendo l'integrazione e lo sviluppo dell'intuizione che aveva portato lo storico italiano a individuare nel "telescopio" e nel "microscopio" i suoi strumenti di lavoro.

Telescopio, microscopio, lente di ingrandimento e matita sono stati individuati, di seguito, come gli strumenti presenti nella cassetta degli attrezzi di chi voglia mettere in pratica un metodo casuista. Il telescopio rappresenterebbe l'analisi storica degli eventi nelle loro connessioni e nella *longue durée*, il microscopio lo strumento dell'analisi materiale, la lente d'ingrandimento quella che permette di osservare da vicino i modi di esprimersi degli strumenti di trasmissione del sapere: i suoi media. Da ultimo, la matita costituirebbe l'elemento narrativo, di sintesi teorica, che permette agli elementi precedenti di trovare un'unità, senza pretendere che essa diventi una griglia di stampo strutturalista che abbia delle regole combinatorie troppo rigide, che rischiano di non rendere giustizia alla irriducibile contingenza dei fatti umani.

Riassumendo per punti le acquisizioni precedenti è possibile schematizzare come segue i cardini della metodologia casuista:

1. La metodologia casuista è storica: essa analizza fenomeni culturali, pratiche, forme di rappresentazione, istituzioni, regimi politici, ecc. nella loro dimensione storica e nella loro evoluzione nel corso del tempo, tenendo presenti tanto linee di continuità che di discontinuità nelle forme di trasmissione.
2. La metodologia casuista è materiale: essa si cala nell'analisi degli oggetti, dei loro modi di produzione, dei contesti ambientali, geografici, economici, antropologici co-constitutivi delle forme culturali che prende in considerazione.
3. La metodologia casuista è mediale: essa tiene in considerazione la storicità, materialità e assenza di neutralità epistemica dei media che prende in considerazione.
4. La metodologia casuista è narrativa: nella sua opera di costruzione di modelli euristici a bassa intensità normativa essa è sempre cosciente del fatto che il terreno dei fatti umani è grigio, contingente. Essa tiene così, sempre, tanto in considerazione la possibilità di essere smentita nella propria aspirazione normativa, quanto l'elemento di irriducibile contingenza che segna la scelta *stilistica* dei modi in cui il costrutto teorico viene espresso.

Vorremmo chiudere il nostro contributo con una notazione su quest'ultimo punto, quello stilistico. Il modo in cui una teoria viene costruita è sempre segnato da una scelta di stile, che riguarda tanto i media, quanto i modi in cui vengono espressi i risultati delle proprie ricerche.

Le analisi sopra sviluppate in relazione al metodo casuistico ci sembra giungano, però, a estendere la portata di questo elemento stilistico non solo ai media e ai modi del proprio agire teorico, ma anche, in ultima istanza, ai criteri ultimi della scelta dei casi da sottoporre a esame.

Sui motivi di questa scelta, che riguarda la sfera irriducibile e, al fondo, non-normativizzabile della libertà dell'individuo, riteniamo che l'unico strumento di analisi possibile (oltre a quelli forniti dalla statistica e dalla psicologia) sia quello di una *teoria della creatività*⁶⁹: del momento creativo nella formulazione di idee, connessioni e teorie scientifiche dovrà occuparsi chi voglia servirsi di un metodo casuistico che diventi sempre più cosciente delle proprie aspirazioni teoriche ed euristiche.

Bibliografia

- Agamben, G. 2005. *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, Einaudi.
- Agamben, G. 2008. *Che cos'è un paradigma?*, in *Signatura rerum. Sul metodo*, Bollati Boringhieri, Torino, pp. 11-34.
- Biasori, L., Ginzburg, C. 2019. *Preface*, in Biasori, L., Ginzburg, C. (a cura di), *A Historical Approach to Casuistry. Norms and Exceptions in a Comparative Perspective*, London/New York, pp. XI–XIX.
- Blumenberg, H. 2009. *Paradigmi per una metaforologia*, tr. it. di M.V. Serra Hansberg, Milano, Cortina.
- Blumenberg, H. 2010. *Teoria dell'inconcettualità*, tr. it. di S. Gulì, a cura di A. Haverkamp, Palermo, DuePunti.
- Blumenberg, H. 2020. *Antiker und neuzeitlicher Wirklichkeitsbegriff*, in: *Realität und Realismus*, a cura di N. Zambon, Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 9-36.
- Böhme, H. 2006. *Fetischismus und Kultur. Eine andere Theorie der Moderne*, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt.
- Böhme, H. 2016. *Perspektiven der Kulturwissenschaft in historischer und gegenwartsanalytischer Perspektive*, «Azimuth», 8, pp. 31-52.
- Borges, J. L. 1984. *L'artefice*, in: *Tutte le opere*, vol. 2, tr. it. di F. Tentori Montalto, Milano, pp. 1094-1267.
- Borkenau, F. 1984. *Anfang und Ende. Von Generationen der Hochkulturen und von der Entstehung des Abendlandes*, a cura di R. Löwenthal, Stuttgart, Klett-Cotta.
- Caillois, R. 2000. *Il gioco e gli uomini. La maschera e la vertigine*, tr. it. di L. Guarino, Torino, Bompiani.
- Cassirer, E. 1961. *Filosofia delle forme simboliche. Vol. I: Il linguaggio*, tr. it. di E. Arnaud, Firenze, La Nuova Italia.

⁶⁹ Contributi rilevanti in questa direzione, che rappresentano tasselli irrinunciabili per gli sviluppi futuri delle presenti riflessioni metodologiche, sono da ritrovare in: A. Koestler, *Latto di creazione*, tr. it. di G.M. Nivi, Roma 1975; M. Csikzentmihalyi, *Creativity. Flow and the Psychology of Discovery and Invention*, New York 1997; R. M. Holm-Hadulla, *Kreativität zwischen Schöpfung und Zerstörung*, Göttingen 2011.

- Cassirer, E. 1964. *Filosofia delle forme simboliche. Vol. II: Il pensiero mitico*, tr. it. di E. Arnaud, Firenze, La Nuova Italia.
- Cassirer, E. 1966. *Filosofia delle forme simboliche. Vol. III.1-III.2: Fenomenologia della coscienza*, tr. it. di E. Arnaud, Firenze, La Nuova Italia.
- Cassirer, E. 1968. *Saggio sull'uomo. Introduzione a una filosofia della cultura*, tr. it. di C. D'Altavilla, Roma, Armando.
- Cassirer, E. 1979. *Sulla logica delle scienze della cultura. Cinque studi*, tr. it. a cura di M. Maggi, Firenze, La Nuova Italia.
- Csikzentmihalyi, M. 1997. *Creativity. Flow and the Psychology of Discovery and Invention*, New York, Harper & Collins.
- Derrida, J. 1997. *La forma e il voler-dire. Nota sulla fenomenologia del linguaggio*, in *Margini della filosofia*, tr. it. a cura di M. Iofrida, Torino, Einaudi, pp. 209-231.
- Derrida, J. 1997. *La mitologia bianca. La metafora nel testo filosofico*, in *Margini della filosofia*, tr. it. a cura di M. Iofrida, Torino, Einaudi, pp. 333-349.
- Derrida, J. 1998. *Della grammatologia*, tr. it. di R. Balzarotti, F. Bonicalzi, G. Contri, G. Dalmasso, A. G. Loaldi, Milano, Jaca Book.
- Derrida, J. 2000. *Ciò che resta del fuoco*, tr. it. di S. Facioni, Milano.
- Derrida, J. 2006. *Glas. Campane a morto*, tr. it. di S. Facioni, Torino.
- Derrida, J. 2009. *Psyché. Invenzioni dell'altro*, vol. 2, tr. it. di R. Balzarotti, Milano, Jaca Book.
- Duerr, H. P. 1988. *Nacktheit und Scham. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß*, vol. I, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
- Duerr, H. P. 1990. *Intimität. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß*, vol. II, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
- Duerr, H. P. 1993. *Obszönität und Gewalt. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß*, vol. III, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
- Duerr, H. P. 1997. *Der erotische Leib. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß*, vol. IV, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
- Duerr, H. P. 2005. *Die Tatsachen des Lebens. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß*, vol. V, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
- Elias, N. 1998. *La civiltà delle buone maniere. La trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico occidentale*, tr. it. di G. Panzieri, Bologna, Il Mulino.
- Elias, N. 2010. *Potere e civiltà. Il processo di civilizzazione II*, tr. it. di G. Panzieri, Bologna, Il Mulino.
- Fischer, J. 2016. *Philosophisch-anthropologische Theorien der Kultur: Cassirer, Scheler, Plessner*, in «Azimuth», 8, pp. 77-92.
- Foucault, M. 1977. *Nietzsche, la genealogia, la storia*, in *Microfisica del potere. Interventi politici*, tr. it. di G. Procacci e P. Pasquino, Torino, Einaudi, pp. 29-54.
- Ginzburg, C. 2017. *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Milano, Adelphi.
- Ginzburg, C. 2018. *Nondimanco. Machiavelli, Pascal*, Milano, Adelphi.
- Ginzburg, C., Lincoln, B. 2022. *Il caso del vecchio Thiess, una prospettiva comparata*, in *Il vecchio Thiess. Un lupo mannaro baltico tra caso e comparazione*, Roma, Officina Libraria, pp. 178-238.

- Ginzburg, C. 2023. *Da A. Warburg a E.H. Gombrich. Note su un problema di metodo in Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia*, Milano, Adelphi, pp. 49-117.
- Ginzburg, C. 2023. *Freud, l'uomo dei lupi e i lupi mannari in Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia*, Milano, Adelphi, pp. 229-241.
- Ginzburg, C. 2023. *Bing, Warburg, Traube. Sulla trasmissione dei testi e delle immagini*, in *Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia*, Milano, Adelphi, 281-288.
- Ginzburg, C. 2023. *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in *Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia*, Milano, Adelphi, pp. 157-201.
- Hetzl, A. 2012. *Kultur und Kulturbegriff*, in Konersmann, R. (a cura di), *Handbuch Kulturphilosophie*, Stuttgart/Weimar, Metzler, pp. 23-30.
- Holm-Hadulla, R. M. 2011. *Kreativität zwischen Schöpfung und Zerstörung*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Huizinga, J. 2002. *Homo Ludens*, tr. it. di A. Vita, Torino, Einaudi.
- Koestler, A. 1975. *L'atto di creazione*, tr. it. di G.M. Nivi, Roma, Astrolabio.
- Konersmann, R. 2003. *Kulturphilosophie. Zur Einführung*, Hamburg, Junius.
- Konersmann, R. 2012. *Kulturphilosophie*, in Konersmann, R. (a cura di), *Handbuch Kulturphilosophie*, Stuttgart/Weimar, Metzler, pp. 13-23.
- Lucci, A. 2016. *Italianische Kulturwissenschaft. Überlegungen zu den „ersten Kulturwissenschaften“ ausgehend von der Italian Theory*, «Azimuth», 8, pp. 67-76.
- Macho, T. 1993. *Jäger und Sammler in der Wissenschaft. Notizen zu Hans Peters Duerrs "Der Mythos vom Zivilisationsprozeß. Band III: Obszönität und Gewalt"*, «Freitag. Die Ost-West-Wochenzeitung», 32, 06/08/1993, p. 11.
- Macho, T. 2004. *Das zeremonielle Tier. Rituale – Feste – Zeiten zwischen den Zeiten*, Graz, Styria.
- Mauss, M. 2000. *Saggio di una teoria generale della magia*, in *Teoria generale della magia e altri saggi*, tr. it. di F. Zannino, Torino, Einaudi, pp. 5-152.
- Müller, E./Schmieder, F. 2016. *Begriffsgeschichte und historische Semantik. Ein kritisches Kompendium*, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
- Oexle, O. G. 1996. *Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus. Studien zu Problemgeschichte der Moderne*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Tusa, G. 2024. *Ciò che resta del futuro. Il tempo della decostruzione*, Milano-Udine, Mimesis.
- Zambon, N. 2024. *Persuasione ed evidenza. Sul rapporto tra retorica e fenomenologia in Husserl, Heidegger e Blumenberg*, Roma, Inshibboleth.
- Weigel, S. 2004. *Literatur als Voraussetzung der Kulturgeschichte. Schauplätze von Shakespeare bis Benjamin*, München, Fink.
- Wittgenstein, L. 1975. *Note sul "Ramo d'oro" di Frazer*, tr. it. di S. De Waal, Milano, Adelphi.

Antonio Lucci
Università degli Studi di Torino
✉ antonio.lucci@unito.it